

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7942161>

Мамедов Рустам Атаевич

Доцент кафедры военного искусства академии

Вооруженных сил республики узбекистан

E-mail: mametov@inbox.ru

Тел: +998974401384

Аннотация.

На основе анализа специализированной литературы выдвинуто предположение о необходимости теоретического обоснования и разработки методики формирования коммуникативной компетенции у будущих офицеров по работе с личным составом в процессе профессиональной подготовки в ВВОУ РУ с учетом специфики современных условий военной службы.

Цель статьи заключается в обосновании актуальности и значимости формирования коммуникативной компетенции будущих офицеров.

Ключевые слова.

компетентность, компетенции, коммуникативная компетентность, офицер, служебно-боевая деятельность.

В процессе реформирования Вооруженных Сил Республики Узбекистан система образования профессиональной подготовки будущих офицеров Вооруженных Силах, Министерства обороны РУ определила необходимость внедрения в практику высшей военной школы масштабных передовых методологий, инновационных образовательных проектов, широкого многообразия образовательных и воспитательных методик.

Материалом для исследования послужили труды и научные разработки в области профессиональной подготовки курсантов – будущих офицеров по работе с личным составом, в частности, формирования у них профессиональных качеств, таких как коммуникативность.

В процессе исследования проблемы были использованы следующие методы:

1) теоретические (анализ педагогической отечественной и зарубежной литературы, а также документальных источников и информационных ресурсов сети Интернет);

2) эмпирические (изучение и обобщение педагогического опыта, методы опроса (беседа, анкетирование)).

В условиях модернизации военной службы особое внимание следует уделять проблеме совершенствования профессиональной подготовки будущих офицеров по работе с личным составом для ВВОУ РУ действительность, а также трансформации, происходящие в Республики Узбекистан и, в частности, в его Вооруженных Силах, обусловили необходимость внедрения в практику высшей военной школы масштабных инновационных процессов, развития передовых педагогических проектов, использования многообразия педагогических технологий.

Обратим внимание, что в принятом Стратегическом плане роста качественных характеристик профессионального образования и профессиональной подготовки государственных гражданских служащих и военнослужащих Вооруженных Силы, Министерства обороны РУ особое внимание уделенному обстоятельству, что современной армии нужны офицеры – подлинными профессионалы, обладающие лидерскими качествами и способные не только самостоятельно решать учебно-боевые задачи, но и ориентироваться в изменчивой социальной и войсковой действительности, решать трудные и многофункциональные задачи в ходе своей профессиональной деятельности.

При этом анализ качества профессиональной подготовки будущих офицеров по работе с личным составом в ВВОУ РУ позволяет сделать заключение, что действующая сегодня образовательная модель, ориентированная на усвоение будущими офицерами заданного информационного массива в форме теоретических положений и практических методик, не дает гарантии достижения ведущей цели высшего военного образования, а именно подготовки компетентных военных специалистов.

Традиционно должностные обязанности офицеров по работе с личным составом включают в себя комплекс действий по морально-психологическому обеспечению служебно-боевой деятельности, что предполагает некоторые виды социально-психологической, информационно-воспитательной и культурно-досуговой работы с подчиненным личным составом.

Поэтому мы полагаем, что умение позитивно взаимодействовать с воинским коллективом, свободное владение мастерством публичного выступления, навыками работы в группе и с группой и пр. непосредственно зависят от качества и эффективности профессиональной подготовки офицеров по работе с личным составом.

Стоит заметить, что сформированная в сфере высшего военного профессионального образования образовательная среда характеризуется разнообразием научных школ, многообразием подходов к подготовке военного специалиста (системный, проблемно-деятельностный, личностно ориентированный и т. д.).

Поэтому формирование необходимых специалисту компетенций представляется наиболее актуальной образовательной задачей на сегодняшний день.

Итак, компетентностный подход прежде всего акцентирует внимание на образовательных результатах, представленных не в суммарном объеме усвоенной выпускником информации, а в способности молодого специалиста адекватным образом осуществлять профессиональную деятельность в различных ситуациях выбора.

Кроме того, наличие у будущих офицеров по работе с личным составом общенаучных и профессиональных компетенций – залог успешной реализации ими определенного комплекса профессиональных задач.

Обратим внимание, что с введением федеральных государственных образовательных стандартов последнего поколения изменился сам подход к подготовке офицерских кадров.

Согласно принятым необходимо спроектировать содержание предметных компетенций обучаемых и, как следствие, осуществить с этих позиций пересмотр содержания учебных дисциплин.

Таким образом, нами наблюдается изменение парадигмы итога высшего военного образования от определения степени достижения поуровневых целей к качеству подготовленности выпускника.

Кроме того, компетентностный подход в рамках высшего военного образования предполагает переход на принципиально иной уровень подготовки офицерских кадров. Мы полагаем, что в свете преобразования вооруженных сил Республики Узбекистан, перехода системы прохождения военной службы на контрактную основу, стремительного развития и внедрения в практику профессионального образования комплекса технических и инновационно-информационных средств сопровождения

служебно-боевой деятельности особое внимание в процессе профессиональной подготовки военного специалиста должно быть уделено формированию коммуникативной компетенции.

Однако анализ практической деятельности офицеров по работе с личным составом позволяет заключить, что в содержательной части профессиональной подготовки в военном институте основное место занимает формирование служебно-профессиональных компетенций, а проблеме коммуникативной компетенции практически не уделяется внимания.

Необходимо учитывать, что рост сформированности коммуникативной компетенции будущих офицеров напрямую связан с иными составляющими системы образования, в значительной степени влияющими на общий уровень готовности выпускника к своей профессиональной трудовой деятельности и к коммуникативной деятельности как одному из ее важнейших компонентов.

Согласно требованиям образовательного стандарта деятельность компетентного офицера по работе с личным составом опирается на сформированную коммуникативную компетенцию при условии непрерывного развития ее структурных элементов, которые могут быть представлены в следующем виде:

- профессиональные качества (целеустремленность, правдивость и умение аргументировано доказывать свою точку зрения);
- эмоционально-волевые качества (самообладание, настойчивость, объективность и умение оказывать воздействие личным примером и словом);
- обще коммуникативные качества (активность, общительность, находчивость, информированность, решительность и пр.).

В контексте формирования коммуникативной компетенции будущих офицеров по работе с личным составом особое внимание должно быть уделено формированию нервно-психической устойчивости, уравновешенности и выдержанности выпускника, что выступает гарантом доброжелательного и порядочного отношения к окружающим людям.

Таким образом, прослеживается необходимость в осуществлении целенаправленной работы с курсантами по формированию у них коммуникативных умений, что является важной частью коммуникативной компетентности в целом.

Сложившаяся ситуация требует от офицера по работе с личным составом не только владения в своей профессиональной деятельности необходимой суммой приобретенных навыков и полученных знаний, но и практических

умений по организации информационно-воспитательной и психологической работы, осуществлению равноправного диалога субъектов, регулированию взаимоотношений, своевременному принятию ответственных решений.

Необходимо особо подчеркнуть, что изучение процессов и методик формирования коммуникативной компетенции у будущих офицеров по работе с личным составом и их внедрение в процесс профессиональной подготовки курсантов будут способствовать росту готовности офицеров к осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Н. Толибов. Совершенствование методики развития профессиональной компетентности будущих летчиков-инженеров автореф. дис....доктора философии (PhD) по пед. наук: 13.00.05 – Теория и методика профессионального образования. Ташкент - 2021. – 22с.

2. Ф. Умаров. Развитие профессиональной компетентности будущих офицеров автореф. дис....доктора философии (PhD) по пед. наук: 13.00.01 – теория педагогики. История педагогических наук Ташкент - 2021. – 21с.

3. Антонов Ю. И. Формирование управленческих умений у будущих офицеров-менеджеров: автореф. дис....канд. пед. наук: 13.00.08. – Саратов, 2010. – 19 с.

4. Афанасьева Е. С. Педагогические пути повышения эффективности познавательной деятельности курсантов военных вузов в ходе изучения гуманитарных дисциплин: дис....канд. пед. наук: 13.00.08. – М., 2011. – 278 с.

5. Бабина С. В. Формирование компетентности профессионального саморазвития курсантов вуза: автореф. дис....канд. пед. наук: 13.00.08. – М., 2009. – 23 с.